

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА МЕҲНАТ ТАРБИЯСИ АСОСИДА ТЕЖАМКОРЛИК ВА ТАДБИРКОРЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ МОДЕЛИ

Рапиқов Ибрайимжон Ғаниевич

Наманган Давлат Университети “Бошланғич таълимда ижтимоий фанларни
ўқитиш методикаси “ кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7419595>

Аннотация. Бошланғич синф ўқувчиларида меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантиришнинг назарий моделида маънавий-моддий бойликларни авайлаб асрашга оид шахсий сифатларини таркиб тортиришдан иборат. Бошланғич синф ўқувчиларида меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантиришнинг мақсади халқимизнинг касб–ҳунарга оид бой меросини чуқур ҳис этишига, умуминсоний сифатлар, муносабатлар тизимига жалб этишидир. Бу билан меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни тарбиялаш ва таркиб топтиришнинг тубдан ўзгартиришни талаб этади.

Калит сўзлар: таълим-тарбия, бизнес, тежамкор, тадбиркор, омил, модел.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ НА ОСНОВЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация. В теоретической модели формирования бережливости и предпринимательства на основе трудового воспитания у младших школьников заложены личностные качества, связанные с сохранением духовно-материальных ценностей. Целью формирования у учащихся начальных классов бережливости и предпринимательства на основе трудового воспитания является приобщение к глубокому чувству богатого профессионального наследия нашего народа, к системе общечеловеческих качеств, отношений. Это требует коренного изменения содержания и воспитания бережливости и предпринимательства на основе трудового воспитания.

Ключевые слова: образование, воспитание, бизнес, экономный, предприниматель, фактор, модель.

THE ORETICAL MODEL OF THE FORMATION OF SAVING AND ENTREPRENEURSHIP ON THE BASIS OF LABOR EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract. The theoretical model of the formation of saving and entrepreneurship on the basis of labor education in primary schoolchildren consists in narrowing the content of personal qualities associated with the praise of spiritual and material wealth. The purpose of formation of saving and entrepreneurship on the basis of labor education in primary schoolchildren is to deeply feel the rich heritage of our people on the profession, to attract to the system of universal qualities, relations. And this requires a radical change in the upbringing and content of austerity and entrepreneurship on the basis of Labor Education.

Key words: education, business, thrifty, entrepreneur, factor, model.

Инсоният тарихи шундан далолат берадики ҳар қайси халқ ҳаётидаги маънавий ўйғониш жараёнлари миллий ўзликни англашга олиб келади ҳамда мамлакатни иқтисодий, маданий тараққиётини янги босқичга кўтаради. Бундай ижтимоий ноёб ҳодиса “Ренессанс” ўйғониш, қайта тикланиш, юксалиш, деб аталиши барчамизга аён. Маълумки, бугунги кунда Ўзбекистон замини икки буюк ўйғониш даврига – биринчиси (Маърифий-IX-XII асрлар) ва -иккинчиси (Темурийлар – XIV-XV асрлар) Ренессансга бешик бўлган. Бу жаҳон илм- фанида ўз исботини топган ва тан олинган тарихий ҳақиқатдир. Ҳозирги вақтда мамлакатимизда яна бир муҳим ўйғониш жараёни кечмоқда. Шунинг учун “Янги

Ўзбекистон ва учинчи ренессанс” сўзлари ҳаётимизда ўзаро уйғун ва ҳамоҳанг бўлиб янграмоқда, халқимизни улуғ мақсадлар сари руҳлантирмоқда.

Таъкидлаш кераки, янги Ўзбекистонни барпо этиш- бу шунчаки хоҳиш истак, субъектив ҳодиса эмас балки туб тарихий асосларга эга бўлган, мамлакатимиздаги сиёсий-ҳуқуқий, иштимой-иқтисодий, маънавий марифий вазиятнинг ўзи тақозо этаётган, халқимизнинг, асрий интилишларига мос, унинг миллий манфатларига тўла жавоб берадиган объектив заруратдир.

Янги Ўзбекистон- демократия, инсон ҳуқуқи ва эркинликлари борасида умумэътироф этилган норма ва принципларга қатъий амал қилган ҳолда, жаҳон ҳамжамияти билан дўстона ҳамкорлик тамойиллари асосида ривожланадиган, провард мақсади халқимиз учун эркин, обод ва фаровон ҳаёт яратиш беришдан иборат бўлган давлатдир. Ислохотлар аҳолининг барча қатламлари манфаатларига ижобий таъсир кўрсатмоқда тадбиркорлар ўз бизнесини ривожлантириш учун эркинлик ва янги- янги имкониятларга эга бўлмоқда, деҳқон ва фермерлар, кластер хўжаликлари ўзлари етиштирган ҳосилнинг ҳақиқий эгасига айланмоқда. Юртимизда ижтимоий томонларни ҳал этишнинг мутлақо янги ва ўзига ҳос тизими яратилди. Сиз журналислар, бундан албатта яхши хабардорсиз. Кейини пайитда “темир дафтар”, “аёллар дафтари”, “ёшлар дафтари”, “маҳалла бай”, “хонадон бай” ишлаш усуллари айнан шу мақсадда жорий этилмоқда.

Бу борада, айниқса, “Обод қишлоқ” “Обод маҳалла”, “Беш муҳим ташаббус”, “Ҳар бир оила-тадбиркор”, “Ёшлар келажагимиз” каби дастурлар ўз ижобий натижасини бермоқда. Янги Ўзбекистон- бу аввало, янгича иқтисодий муносабатлар, янгича иқтисодий дунёқараш демакдир .

Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси ҳаётнинг ижтимоий,иқтисодий ва маънавий –маданий, мафкуравий соҳаларида эришилаётган ютуқлар асосида устувор йўналишларни белгилаб бермоқда. У касб – ҳунармандчиликка, ўзбек халқининг мақол,топишмоқларига,бой меросига, тўпланган тажрибаларига асосланиб бошланғич синф ўқувчиларида меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантириш ва баркамол инсон этиб тарбиялашни амалга оширишни тақозо қилади.Бу жараённи амалга ошириш учун:

1.Бошланғич синф ўқувчиларида меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантириш концепциясини яратишда касб – ҳунар тажрибаларидан, меҳнатга оид урф-одатларининг таъсири тарбиявий томони муҳим аҳамият касб этади.

2.Бошланғич синф ўқувчиларида меҳнат тарбияси асосида касб-ҳунарга доир жамланган ва сайқалланган, сермаҳсул, натижаларга боғлиқлиги, пухталиги, яқинлиги билан белгиланади.

3.Бошланғич синф ўқувчиларини меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантиришнинг касб-ҳунарга оид тўпланган тажрибалардан онгли фойдаланишнинг назарий моделини лойиҳалашда асосий талабларга риоя қилинди. Юқоридагиларни амалга оширишда меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантиришнинг мақсадини ўзгаришини таъминлайди.Шу мақсадда тежамкорлик ва тадбиркорликни меҳнат асосида бунёд бўлишини, маънавий ва моддий юксак ўрнини ҳамда дунёқарашларини ижобий ўзгартиришларига кенг имкониятлар ҳосил қилиш билан ифодаланади.

4.Бошланғич синф ўқувчиларида меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантиришнинг мақсади халқимизнинг касб –ҳунарга оид бой меросини чуқур ҳис этишига, умуминсоний сифатлар, муносабатлар тизимига жалб этишдир. Бу билан меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни тарбиялаш ва таркиб топтиришнинг тубдан ўзгартиришни талаб этади.

Назариянинг мантикий жихатига шахсни ижтимоийлаштириш жараёнини киритиш ҳам мақсадга мувофиқ. Ҳар қандай ижтимоийлашувни қайта мустаҳкамлаш жараёни воситасида, шунингдек шахснинг шаклланишдек мантикий миқдорини белгилаш орқали амалга ошади. Бу даврда ўқувчини тарбиявий таъсир объектдан тарбиявий субъектга айланиши алоҳида аҳамият касб этади. Меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантириш, ўқитиш ва сингдириш жараёнинг томонларини тўғри таркиб топтиришни тақоза қилади. Бошланғич синф ўқувчиларида меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни ўқувчи шахсий сифатларини шакллантиришнинг ҳосил бўлиши англашлари уйғунлаштириш жуда ҳам муҳим. Ўқувчининг шахсий сифатларидаги ижобий ўзгаришлар келажакдаги орзуларини рўёбга чиқишларига замин яратади, энг муҳими уларда амалий меҳнат билан шуғулланишга қизиқишлари пайдо бўлади. Бошланғич синф ўқувчиларида меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантиришда бой касб –хунарга доир меросимизни методлар ва воситалар орқали тарбиялаш, эгаллаган билим, кўникмаларинг ҳамда малакаларини ҳосил қилиш, бу билан илк мактаб ёшидан бошлаб моддий ва маънавий бойликларни яратилишини, ижтимоий жароён эканлигини онгли тушуниб етадилар. Бошланғич синф ўқувчиларида меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантиришда назарий касб-хунарга оид қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ўқувчиларда тарбиявий ишларни фаоллашуви;
- ўқувчиларда билим, кўникма ба малакаларини ортиши ;
- ўрганилаётган нарсаларни онгли анализ ва синтез асосида тушуниши;
- тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантиришнинг жихатларини ошиши.

Бошланғич синф ўқувчиларида меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантиришда, уларни рухий томонларини ҳам ҳисобга олган ҳолда ижтимоий ҳаётга тайёрлаш юқори даражада, орттирилган меҳнат ютуқлари яқиндан танишишлари муҳим аҳамият касб этади. Бошланғич синф ўқувчиларида меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантиришда, уларни ёш хусусиятларига ҳам эътибор бериш лозим, улардаги меҳнат жараёни давомида жавобгарлик, тежамкорлик, тадбиркорлик, қатъийатлилик, яратувчанлик, мустақиллик сингари шахсий сифатлари таркиб топганлиги билан белгиланади. Бошланғич синф ўқувчиларида меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни назариясини яратишда, ўқувчиларни яшаш жойларини ижтимоий-иқтисодий тофовутларни ҳам ҳисобга олиш керак. Ўқувчиларни ижтимоий тавсифномаларида акс этган бўлади. Кичик маҳаллаларда яшайдиган меҳнат фаолияти билан бевосита иштирок этишлари, ота-оналар томонидан олиб борилган қишлоқ хўжалигидаги маҳсулотларни парвариш қилишда қатнашишлари, уларда кундалик хўжалик ишларини жисмоний томонларини ҳисобга олган ҳолда бажаришларини, катталар томонидан мунтазам олиб борилиши, меҳнат асосида тежамкорлик ва тадбиркорликка муносабатларини юқори савияда таъминлайди. Бу борада оиланинг ҳам роли жуда муҳимдир.

Бошланғич синф ўқувчиларида меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантиришда улар шахсининг ўзига хос хусусиятлари муҳим аҳамият касб этади бошланғич синфларда меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантиришда турли хил ташқи омиллар ва уларнинг ўзларига хос хусусиятлари таъсирида вужудга келадиган ички эҳтиёжлари ва интилишлари билан тавсифланади. Ўқувчиларда рухий томондан меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантириш, улардаги онгли ҳаракатларини, интилишларини ҳисобга олмай туриб, ўқувчининг меҳнат тарбияси асосида тежамкор ва тадбиркорлигини шакллантиришнинг самарали тизимини ҳам тузиб ҳам бўлмайди. Юқоридагиларга асосланиб бошланғич синф ўқувчиларининг меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни шакллантиришда ёш хусусиятларига қараб тушунишларининг қуйидаги

ички ва ташқи асосларини ажратдик: а) меҳнатнинг ижтимоий фойдалилигини, меҳнат тарбияси асосида тежамли ва тадбирли бажариш зарурлигини ҳис қилиш; б) жамоа олдидаги масъулиятни ҳис этиш, унга фойда келтириш истаги; в) жазоланишдан кўркиш; г) рағбат олишга интилиш.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчилар меҳнат фаолиятига муносабатларини ёритишда улар шахсининг ўзига хос хусусиятлари муҳим аҳмиятга эга. Ана шу муносабатлар бошланғич синф ўқувчилари меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорлик шакллантиришда амалий иштирок этиши билангина эмас, балки ҳар хил ташқи омиллар ва уларнинг ўзларига хос хусусиятлари таъсирида вужудга келадиган ички эҳтиёжлари ва интилишлари билан тафсифлананади.

Зеро, педагогик психологияда меҳнат тарбияси асосида тежамкорлик ва тадбиркорликни кичик мактаб ёшидаги ўқувчилар психик камол топишининг алоҳида, етакчи тури сифатида талқин қилинади. Ўқувчилардаги ички кўзғовчи кучларни, эҳтиёжларни, уларнинг онгли интилишларини ҳисобга олмай туриб, шахсининг меҳнат фаолиятини тўғри баҳолаб ҳам, уни шакллантиришнинг самарали тизимини тузиб бўлмайди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида”ги Фармони.
2. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 488 б.
3. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 104 б.
4. Абдурахмонов К.Х., Муртазоев Б.Ч. Меҳнат бозори. – Тошкент, 1999. – 100 б.
5. Абдусаломов М.У. Тадбиркорлар ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишнинг фуқаролик ҳуқуқий усуллари ва муаммолари: Иқтисод фанлари номзоди дис.автореф. – Тошкент, 2002. – 23 б.
6. Абулқосимов Х.П. Хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг социал-иқтисодий муаммолари: Иқтис.фанл.номз. .. дис.автореф. – Тошкент, 1998. – 26 б.7.Отахонов Ф.Х., Саматов Ғ.А., Сирожиддинов К.Ш. Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш асослари. – Тошкент, Консаудитинформ-нашр, 2005. – 238 б.
7. Очилов И. Тадбиркорликни ривожлантириш асослари // Бозор, пул ва кредит. – Тошкент, 2006. -№4. – Б. 63-65.
8. Педагогика тарихи / Тузувчилар: К.Ҳошимов, С.Нишонова, М.Иномова, Р.Ҳасанов. – Тошкент, Ўқитувчи, 1996. – 447 б.